

ლამარა ბულორღავა

დაცული ტერიტორიები აჭარაში³

ბუნების დაცვის ერთ-ერთ უმთავრეს, ქმედით საშუალებას, ბუნებრივი ანუ ადამიანის ზემოქმედებისაგან ნაკლებად შელახული ტერიტორიების დაცვა წარმოადგენს. ბუნების ცალკეული მონაკვეთებისა თუ ობიექტების შენარჩუნების მაგალითები ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდანაა ცნობილი. ძველი დროის ბუნებრივი წარმონაქმნების, გარკვეული სანახების დაცვა ძირითადად საზოგადოების რელიგიურ წარმოდგენებს უკავშირდებოდა. მაგალითად, ძველი ბერძნები, რომაელები და კელტები უმკაცრესად იცავდნენ „წმინდა ტყეებს“. მსგავსი ობიექტების კვალს დღესაც შეიძლება წავაწყდეთ ინდოეთში, ჩინეთში, იაპონიაში და სხვა. ბუნების დაცვის შესახებ სახელმწიფო კანონებიც არსებობდა, რომლებსაც ქვეყნის მმართველები გამოსცემდნენ.

საქართველოში ბუნებრივი ტერიტორიების დაცვის ისტორია საუკუნეების წინ იწყება. ჯერ კიდევ XII საუკუნეში თამარ მეფემ (1160-1213) გამოსცა სამეფო ბრძანება ზოგიერთი ტერიტორიების დასაცავად. XIII საუკუნეში საქართველოს სამეფო კარზე იყო ტყითუხუცესი, რომელსაც ებარა განსაკუთრებული დანიშნულების ტყეების დაცვისა და მოვლის საქმე. ასევე, ვახტანგ VI (1675-1737) „კანონთა კრებული“ მოიხსენიებს ყორულის ტერიტორიას, როგორც დაცვის ობიექტს – იქ აკრძალული იყო ხეების მოჭრა და სეირნობა, ტერიტორიას კი მცველები იცავდნენ. ვახუშტი ბატონიშვილი (1696-1756) ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ მიუთითებს კახეთში არსებულ სამეფო ნაკრძალებზე. საქართველოს მთაში არსებობდა ე. წ. „ხატის ტყეები“, რომლებიც რელიგიური ნიშნით იყო მარკირებული.

უძველესი დროიდან საქართველოს ტყეები სხვადასხვა ნაწილებად იყო დაყოფილი, ასე: სამეფო, საერისთავო, საუფლისწულო, საეკლესიო, სტრატეგიული მნიშვნელობის და სხვ., სადაც იკრძალებოდა ნადირობა, ხის ჭრა, საქონლის ძოვება და გათიბვა. ეს აკრძალვები ხელს უწყობდა ნადირ-ფრინველის გამრავ-

ლებას და ტყის პირვანდელი სახით შენარჩუნებას. შეიძლება ითქვას ისინი ტიპიურ ნაკრძალებს წარმოადგენდნენ.

მიუხედავად აღნიშნულისა, ბუნების დაცვამ განსაკუთრებული აქტუალობა მხოლოდ ინდუსტრიული ეპოქის პირობებში მიიღო, როცა საფაბრიკო-საქარხნო მრეწველობის განვითარებამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოხდინა ფლორასა და ფაუნაზე.

საქართველოში დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბება სამეცნიერო საფუძველზე დაყრდნობით XX საუკუნის ათიანი წლებიდან, როცა 1912 წელს დაარსდა კავკასიაში პირველი – ლაგოდეხის ნაკრძალი. დღეისათვის საქართველოში 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 8 ეროვნული პარკი, 14 ბუნების ძეგლი, 12 აღკვეთილი და 2 დაცული ლანდშაფტია, რომელთა საერთო ფართობი ქვეყნის ტერიტორიის 7%-ს შეადგენს.

1996 წელს საქართველოს პარლამეტმა, გაითვალისწინა რა ჩვენი ქვეყნის თვითმყოფადი და უნიკალური ბუნებრივ-კულტურული გარემოს მნიშვნელობა, მიიღო კანონი „დაცული ტერიტორიების“ სისტემის შესახებ“. ეს კანონი ქმნის იურიდიულ საფუძველს დაცული ტერიტორიების დასაარსებლად, რომელთა დანიშნულებაა დაიცვას ქვეყნის ღირსშესანიშნავი ბუნებრივი გარემო და ძვირფასი კულტურული მემკვიდრეობა. შედეგად, საქართველოში დაკანონდა საერთაშორისო კრიტერიუმებისა და ნორმების შესატყვისი დაცული ტერიტორიების კატეგორიები და მათი ჩამოყალიბების პროცედურა, რომელიც კონსერვაციის მსოფლიო კავშირის რეკომენდაციებს ემყარება.

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით საქართველოში შეიძლება არსებობდეს შემდეგი სახის დაცული ტერიტორიები:

□ **სახელმწიფო ნაკრძალი.** მკაცრად დაცული ტერიტორიაა, სადაც შეიძლება მხოლოდ საგანმანათლებლო კვლევები სპეციალური ნებართვით.

□ **ეროვნული პარკი.** მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისათვის. ეროვნული პარკები დიდ როლს ასრულებენ ტურიზმის განვითარებაში, საერთაშორისო დონეზე საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციაში.

□ **ბუნების ძეგლი.** შედარებით პატარა ზომის ტერიტორია, რომელსაც განსაკუთ-

³ ფოტოების მოწოდებისათვის მადლობას ვუხდით აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს.

რებული ფასეულობა ან თავისებურება აქვს. მაგალითად: მღვიმე, ხეობა, ტყის კორომები, მდინარის დელტა და სხვა.

□ **ადკვეთილი ტერიტორია.** ამ სახის ტერიტორიაზე ნებადართულია ადამიანის ჩარევა ცხოველების ან მცენარეების სახეობების აღდგენის მიზნით. ამას გარდა დაშვებულია ცალკეული განახლებადი ბუნებრივი რესურსების მოხმარებაც.

□ **დაცული ლანდშაფტი.** აქ შესაძლებელია ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მოხმარება და ტურიზმის განვითარება კონსერვაციის მიზნების ხელშესაწყობად.

საქართველო დიდი და უნიკალური ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აქ შენარჩუნებულია ველური ბუნების თითქმის ხელუხლებელი ფართობები. საქართველოს ფარგლებში კი განსაკუთრებული ადგილი აჭარას - სამხრეთ კოლხეთს უჭირავს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობით, განუყოფელი ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, ულამაზესი და უნიკალური ლანდშაფტებით, ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნების მრავალფეროვნებით.

აჭარის ბუნების უნიკალურობას პირველ რიგში რელიქტური კოლხური ფლორა, მარადმწვანე ქვეტყით დამშვენებული კოლხეთის მთისა და მთისწინეთის ტენიანი ტყეები განსაზღვრავს. პლანეტარულ გამყინვარებათა პერიოდში კოლხეთი წარმოდგენდა უძველესი მცენარეული სახეობების თავშესაფარს და მესამეული პერიოდიდან აქ მეზოფილური ტყეები უწყვეტად ხარობდა. ამასთან, თვით კოლხეთის ფარგლებში (ანუ ტუაფსუდან ტრაპიზონამდე) მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი და უნიკალური მცენარეული ტიპი - კოლხურ ტყე-ბუჩქთა ერთობა - შქერიანი, ყველაზე უხვი და მრავალფეროვანი სამხრეთ კოლხეთშია. აჭარაში წარმოდგენილი უძველეს სახეობათა მნიშვნელოვანი ნაწილი ენდემურია. ზომიერ განედებში მარადმწვანე ფოთლოვანი მცენარეულობის მსგავსი სიუხვე მხოლოდ კანარის კუნძულებსა და იაპონიის ზოგიერთ რეგიონს ახასიათებს.

უნიკალური ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების შენარჩუნების, კოლხური ტყეების ეკოსისტემების გრძელვადიანი დაცვის, ეკოლოგიური უსაფრთხოების და ბუნებრივ გარემოში ეკო-ტურისტული და რეკრეაციული საქ-

მიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, აჭარაში შექმნილია ორი სახელმწიფო ნაკრძალი (კინტრიშის და ქობულეთის), ერთი ეროვნული პარკი (მტირალას), ერთი ადკვეთილი (ქობულეთის) და ერთი დაცული ლანდშაფტი (კინტრიშის); ასევე არსებობს დაგეგმარების პროცესში მყოფი ორი დაცული ტერიტორია: მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე ზონა (მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია) და მაჭახელას დაცული ლანდშაფტი.

კინტრიშის ნაკრძალი კოლხური ბუნების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირმა იგი შეიტანა 1990 წელს გამოცემულ მსოფლიოს ეროვნული პარკებისა და დაცული ტერიტორიების ერთიან სიაში. საერთაშორისო სტატუსის მიხედვით კინტრიშის ნაკრძალი მეცნიერული რეზერვატია და გამოიზნულია მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს ბუნებრივი განვითარების პროცესების შენარჩუნებისათვის, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიზნებისა და ბუნების მდგომარეობათა შეცვლაზე კონტროლისათვის.

კინტრიშის ნაკრძალი დაარსდა 1956 წელს. ამჟამად მას 13 893 ჰა ფართობი უჭირავს. ნაკრძალი მდებარეობს ქობულეთის რაიონში. ტერიტორია განლაგებულია მცირე აჭარის ქედზე, მდ. კინტრიშის (ხინოსწყლის) ხეობაში. ნაკრძალის ქვედა საზღვარი გადის სოფ. ცხემლოვანში ზ.დ. 450 მ-ზე, უმაღლესი წერტილი მდებარეობს ხინოს მთაზე - ზ.დ. 2 600 მ.

ნაკრძალის ტერიტორია ხასიათდება საკმაოდ ციცაბო ფერდობების მქონე მთაგორიანი რელიეფით. ვაკე ადგილები მცირეა, დასერილია მდინარეებით და ნაკადულებით, უხვადაა წყაროები და ჩანჩქერები. ძირითადი მდინარეა კინტრიში, რომლის სიგრძე 50 კმ-ს აღწევს.

სუბალპურ ზონაში ზ.დ. 2 000 მ-ზე მდებარეობს პატარა ტბები: ტბიყელი და სიძერძალი, რომელთა საერთო ფართობი 1 ჰა-ს არ აღემატება.

ნაკრძალში ძირითადად წარმოდგენილია წითელმიწა და ყომრალი ნიადაგები.

ნაკრძალის ტერიტორია მდებარეობს ნოტიო სუბტროპიკულ სარტყელში. ძაფხული თბილია, ზამთარი ზომიერად ცივი. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა აღემატება 3000-4000 მმ-ს. ხშირია ღრუბლიანი, წვიმიანი და ნისლიანი დღეები.

ნაკრძალის მოწყობის ძირითადი მიზანია კოლხური საშუალო მთის ტყეებ-

ის ფლორისა და ფაუნის დაცვა. ნაკრძალში ბუნების მრავალფეროვნებას განსაზღვრავს ის, რომ კოლხეთი გამყინვარების პერიოდში უძველესი მცენარეული სახეობების თავშესაფარი იყო. მცენარეულობა ზონალობის მიხედვით ასე ნაწილდება: ტყის მცენარეულობა: შერეული კოლხური ტყე, წაბლნარი, წიფლნარი, შქერიანი; სუბალპური სარტყელი: სუბალპების ტყეები, სუბალპების ბუჩქნარები, სუბალპური მაღალბალახეულობა, სუბალპების მდელოები; ალპური სარტყელი: დაბალი ბუჩქნარები, ხალიანი მდელოები, ქვანაშალების მცენარეულობა.

კინტრიშის ნაკრძალის ძირითადი, მკაცრი დაცვის ზონა მოიცავს თითქმის ხელუხლებელი კოლხური ტყით დაფარულ ტერიტორიას, რომელიც უნიკალური მერქიანი მცენარეულობითაა წარმოდგენილი.

კინტრიშის ნაკრძალი გამოირჩევა არა მარტო კოლხეთის ფლორის უძველესი ელემენტების (პონტოს მუხა, ლიტვინოვის და მედვედევის არყი, ჰართვისის მუხა) სიმრავლით, არამედ მათი სიცოცხლის ნირითაც. პონტოს შქერის, ბზისა და ბაბკის ხისმაგვარი ფორმებისა და ოც მეტრამდე სიმაღლის წყავის ხეების მარადმწვანე იარუსი ხუთასწლოვანი უთხოვრის, წიფლის, წაბლის, ცაცხვის და რცხილის ბუმბერაზი ხეები და მათში დახლართული მძლავრი კოლხური სურო, აგრეთვე ეკალდიჭი, ღვედკეცი და კატაბარდა მცენარეულობას მეტად მდიდარ და თავისებურ იერს აძლევს. ნაკრძალის ძირითად ჯიშებს ერევა ნაძვი, თელადუმა, მურყანი, ვერხვი, ტირიფი. ქვეტყეში შემავალი ჯიშებიდან აქ გავრცელებულია იელი, ძახველი, მოცვი, მაჯადვერი, ღვია, მაყვალი და სხვ. მაღალი სინოტივის გამო ტყეებში ხშირად გვხვდება ხეებზე ეპიფიტურად მოზარდი ხაესები, გვიმრები, ბალახოვნები და ბუჩქებიც კი. უამრავია სხვადასხვა სახის სოკო.

ალპური სარტყელი ბალახეული საფართოაა წარმოდგენილი. ხშირად ერევა შქერი, ღვია, მაჯადვერას ბუჩქნარი.

ნაკრძალის ტერიტორია მდიდარია ნაირგვარი ბალახეული საფართით. მათ შორის აღსანიშნავია: კრაზანა, სხვადასხვა სახის გვიმრები, ქრისტესბუკედა, მრავალძარღვა, ანწლი, ჭიაფერა, წივანა და სხვ.

კინტრიშის ნაკრძალის ბუნებას აღამაზებს გარეული ცხოველები და ფრინვე-

ლები. მტაცებლებიდან აქ ბინადრობს კავკასიური მურა დათვი, მგელი, მელა, კვერნა, მახვი, წავი, ტყის კატა, კავკასიური დედოფალა, ჩლიქოსნებიდან – შველი, არჩვი.

მდიდარია ნაკრძალის ჰერპეტოფაუნა. აქ ბინადრობენ კულიანი და უკულო ამფიბიები: კავკასიური და მცირეაზიური ტრიტონები (ტბიყელში), გომბეშო, მწვანე ბაყაყი, ტყის ბაყაყი, ხის ბაყაყი (ვასაკა). ქვეწარმავლების კლასიდან გავრცელებულია მარდი ხვლიკი, მწვანე ხვლიკი, ფსვენი. გველებიდან – ანკარა, წყლის ანკარა და კაზნაკოვის შხამიანი გველი.

ნაკრძალი მდიდარია ფრინველებით, რასაც ხელს უწყობს მდიდარი ფლორა. აქ გავრცელებულია როჭო, კაკაბი, მტრედი, კოდალა, ჩხიკვი, ყორანი, კულუმბური, წვანულა, სკვინჩა, მთიულა, მინდვრის ბელურა, დიდი წიწკანა, შაშვი, ჩხართვი, ბოლოცეცხლა, გულწითელა, ჭინჭრაქა. მტაცებელი ფრინველებიდან: ჩია არწივი, ქორი, შავარდენი, ბოლობუჭედა, მიმინო, ზარნაშო, ყურებიანი ბუ, ტყის ბუ. გადამფრენი ფრინველებიდან აღსანიშნავია ყაპყაპი, კვირიონი, ოფოფი, ქოჩორა ტოროლა, სოფლის მერცხალი, მეკირია, მწყერი, ტყის ქათამი, მელდუკე და სხვ.

თევზებიდან ნაკრძალის მშვენიერია ანკარა წყლის თევზი – კალმახი.

კინტრიშის ნაკრძალს დიდი მნიშვნელობა აქვს წყლისა და ჰაერის რეჟიმის დაცვაში. მისი ბუნება ჭაშმარიტ ესთეტიკურ სიამოვნებას ანიჭებს ადამიანს.

ნაკრძალის ტერიტორიის მონახულება შესაძლებელია მხოლოდ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით. აგრეთვე, შეიძლება ეკოლოგიური და ფრინველებზე დაკვირვების ტურების მოწყობა. კინტრიშის ხეობაში ტურისტები დაათვალიერებენ შუა საუკუნეების თაღოვან ხიდებს, ხინოს (XV ს.) სამონასტრო კომპლექსს.

მტირალას ეროვნული პარკი დაარსდა 2006 წლის 25 მაისს მიღებული კანონით „მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ“. იგი შეიქმნა უნიკალური ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების შენარჩუნების, კოლხური ტყეების ეკოსისტემების ხანგრძლივი დაცვის, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოში ეკოტურისტული და რეკრეაციული საქმიანობის განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით.

აჭარაში, მწვანე კონცხის ფერდობზე, საბჭოთა პერიოდამდეც არსებობდა უძვე-

ლესი დროიდან შემორჩენილი ხელუხლებელი, ულამაზესი კოლხური ტყის კორომი. 1912 წელს ცნობილმა გეოგრაფმა პროფესორმა ა. კრასნოვმა ამ ტერიტორიაზე დაარსა ბათუმის ბოტანიკური ბაღი. იგი დღეს მტირალას ეროვნული პარკის ბუნებრივ გაგრძელებას წარმოადგენს.

მტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორია მოქცეულია ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ქედის მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. გეოგრაფიულად იგი მიეკუთვნება აჭარა-იმერეთის ქედის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილს – ქობულეთ-ჩაქვის ქედს. პარკი განფენილია 15 806 ჰა-ზე და მოიცავს საკმაოდ კარგად შემონახულ ტყისა და ბუჩქნარის ეკოსისტემებს.

ორგრაფიულად ქობულეთ-ჩაქვის ქედი, სადაც პარკი ჩამოყალიბდა, აჭარას ყოფს ზღვისპირა და შიდა ნაწილებად. პარკის ტერიტორიაზე, რომელიც ძირითადად ზღვისპირა აჭარის ზონას მოიცავს, გამოიყოფა მთისწინეთის გორაკ-ბორცვიანი სარტყელი (ზ.დ. 500-600 მ.), მთის ქვედა (ზ.დ. 1000-1200 მ.), შუა (ზ.დ. 1500-1600 მ.) და ზედა (ზ.დ. 1500-1600 მეტრზე მაღლა) სარტყლები. ანაწევრებულ რელიეფურ ფორმებს შორის გამოირჩევა თვალწარმტაცი ვიწრო ხეობები და კანიონები.

პარკის ტერიტორიაზე ძირითადი პიდრორესურსებია მდინარეები: ჩაქვისწყალი და ყოროლისწყალი, ხოლო ქედის სამხრეთ ფერდობზე დოლოგანი, ზუნდავისწყალი და სხვ. ბევრი მათგანი ულამაზეს ჩანჩქერებსა და ჭორომებს ქმნის. ტერიტორიაზე მრავლადაა მინერალური და მტკნარი წყაროები, რომლებიც სამკურნალო თვისებითაა გამორჩეული.

პარკის უმაღლესი წერტილია 1761 მ. ატმოსფერული ნალექების საშუალო წლიური მაჩვენებელი 2000 მ-ზე მეტია, ხოლო მთა მტირალა (ზ.დ. 1381 მ.) ყველაზე ნალექიანი ადგილია პოსტ-საბჭოთა სივრცეში. მთელი წლის მანძილზე აქ 4000 მმ-ზე მეტი ნალექი მოდის. უხვი ნალექი განაპირობებს ადგილობრივი ბიოტის უნიკალურობას. ხშირია ნისლიანი დღეები, რაც თავისებურ ელფერს ანიჭებს მარადმწვანე ქვეტყით მოცულ გაუვალ კოლხურ ტყეებს.

პარკის ძირითადი, მკაცრი დაცვის ზონა მოიცავს თითქმის ხელუხლებელი კოლხური ტყით დაფარულ ტერიტორიას, რომელიც უნიკალური მერქნიანი მცენარეულობითაა წარმოდგენილი. მცენარეული საფარის ხელუხლებლობა განპირობებუ-

ლია რთული რელიეფითა და ძნელად მისადგომი მდეზარეობით.

პარკის ტერიტორია დღემდე რჩება კოლხეთის ცხოველთა და მცენარეთა ენდემური და რელიქტური სახეობების თავშესაფრად.

მდიდარია და მრავალფეროვანია მტირალას ეროვნული პარკის ფლორა. აქ აღრიცხულია 310 სახეობის ველურად მოზარდი მცენარე. მათ შორის რელიქტურია 67 სახეობა. ენდემურია 27 სახეობა. აქედან 17 სახეობა მხოლოდ აჭარასა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გვხვდება. საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი იშვიათი რელიქტური ენდემებია: პონტოური მუხა, მედვედევის არყი, უნგერნის შქერი, პონტოს შქერი, ეპიგეა და სხვ.

პარკის ტერიტორიაზე გაგრძელებულ წითელმიწებზე, ყვითელმიწებზე თუ ყომრალ ნიადაგებზე წარმოდგენილია ტყის ფიტოცენოზები, წიფლის და წაბლის დომინირებით, კოლხური ტიპის შერეულ ტყეში გვხვდება: მუხა, ცაცხვი, იფანი, მურყანი, რცხილა, ტირიფი და სხვ. ქვეტყე დაფარულია შქერიანით, რომელსაც წყავი, კოლხური ჭყორი, კოლხური ბზა და რამდენიმე ტიპის ლიანები ქმნიან.

მტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორიის ფაუნა (ძუძუმწოვრები, ფრინველები, ამფიბიები და რეპტილიები, თევზები) წარმოდგენილია 150-მდე სახეობით. 29 სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი, ხოლო 9 სახეობა (დამურები: სამხრეთული ცხვირნალა და ევროპული მანქათელა, კავკასიური ციყვი, დიდი მყივანი არწივი, გავაზი, კავკასიური სალამანდრა, კავკასიური გველგესლა და პეპლები – აპოლონი და კავკასიური ზერინთია) საერთაშორისო წითელ ნუსხაშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოს მასშტაბით გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი.

პარკის ტერიტორიაზე ფაუნის წარმომადგენლებიდან გვხვდება: მურა დათვი, ფოცხვერი, ტყის კატა, წავი, ტურა, მელა, მაჩვი, კვერნა, კურდღელი, ციყვი, თხუნელა, ჩლიქოსნებიდან – შველი, უფრო იშვიათად ღორი. მდინარეებში – კალმახი. ამფიბიებიდან პარკში ბინადრობენ კავკასიური სალამანდრა, მცირეაზიური ტრიტონი, ჩვეულებრივი გომბეშო, ვასაკა, მცირეაზიური და ტბის ბაყაყები. აქ გაგრძელებულია ხვლიკების სამი და გველის რამდენიმე სახეობა: ჩვეულებრივი და წყლის ანკარები, სპილენძა გველი და კავკასიური გველგესლა.

ეროვნული პარკის ორნითოფაუნა საკმაოდ მდიდარია მტაცებელი ფრინველებით. აქ აღრიცხულია ჩია არწივი, კაკაჩა, ქორი, მიმინო, ირაო, მარჯანი, ზარნაშო, წრომი. სხვა ფრინველებიდან ბუდობს ხოხობი, ქედანი, რუხი ყანჩა, ყორანი, კოდალა, შაშვი, გარეული იხვი და სხვ.

მტირალას ეროვნული პარკსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ისტორიისა და კულტურის მრავალი ძეგლია წარმოდგენილი. აღსანიშნავია ჩაქვისწყლის ხეობის გვიანბრინჯაო ადრერკინის ხანის რკინის სადნობი ქურები, თაღოვანი ხიდები და სხვ. უძველესი ხის სახლები უნიკალური ნიმუშები, ძველი მარნების ნაშთები.

მტირალას ეროვნული პარკი გვევლინება ერთადერთ დაცულ ზონად, რომლის ბაზაზეც ეკოტურიზმის და საზღვაო ტურიზმის შეხამებაა შესაძლებელი. ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნება შესანიშნავი საშუალებაა მკვლევარებისათვის, ფიტოცენოზებზე თუ ფრინველებზე დაკვირვებისათვის.

აჭარაში განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ქობულეთის დაცული ტერიტორიები – ქობულეთის სახელწიფო ნაკრძალი და ქობულეთის აღკვეთილი, რომლებიც ცენტრალური კოლხეთის სხვა ტორფნარებთან ერთად (როგორებიცაა: იმნათი, ნაბადა, ანაკლია-ჭურია) 1996 წლიდან რამსარის საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი, წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარჯისი ტერიტორიაა.

კოლხეთი განუმეორებელი და უნიკალურია მსოფლიოში ცნობილი მესამეული პერიოდის, გამყინვარების დროინდელი სფაგნუმიან-ტორფიანი ჭაობებით. აქ გავრცელებულია მცენარეები, რომლებიც მთელი დედამიწის ზურგზე მხოლოდ საქართველოში ან კავკასიაში გვხვდება.

ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალი მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროსთან, ქობულეთის ჩრდილოეთით. ნაკრძალის ტერიტორია (331,25 ჰა) მოიცავს ქობულეთის ადმინისტრაციული რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ქობულეთის (ისპანი 2) ჭაობს და მიმდებარე ტყით დაფარული ფართობის ვიწრო ზოლს.

ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შეიქმნა ბუნების, ბუნებრივი რესურსების დინამიკურ და ხელუხლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებისა და მათზე უმნიშვნელო ზეგავლენის მქონე მეცნიერული

კვლევა-ძიების, საგანმანათლებლო საქმიანობისა და გარემოს მონიტორინგის მიზნით. ნაკრძალის შექმნის ძირითადი მიზანია აგრეთვე, მის საზღვრებში არსებული ბუნებრივი ეკოსისტემების და გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა სახეობების შენარჩუნება და დაცვა.

ქობულეთის აღკვეთილი (438,75 ჰა) მოიცავს ქობულეთის ნაკრძალის სამხრეთით მიმდებარე ტერიტორიას (ისპანი 1-ს). იგი შეიქმნა ეროვნული მნიშვნელობის მქონე ცოცხალი ორგანიზმების ველური სახეობების, სახეობათა ჯგუფების, ბიოცენოზების და არაორგანული ბუნების წარმონაქმნების შესანარჩუნებლად საჭირო ბუნებრივი პირობების დაცვის მიზნით. ქობულეთის აღკვეთილის შექმნის ძირითადი მიზანია აგრეთვე, მის საზღვრებში არსებული ბუნებრივი ეკოსისტემების და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების აღდგენისა და დაცვის ხელშეწყობა.

ისპანი 2 კოლხეთის სფაგნუმიან-ტორფიან ჭაობებს შორის ყველაზე მეტადაა ხელუხლებელი. იგი მსოფლიოში უნიკალური, პერკოლაციური (შედწევადი) გუმბათისებრი ჭაობია. 1996 წლიდან შეტანილია რამსარის კონვენციის საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭაობების სიაში, როგორც დასასვენებელი ადგილი მიგრირებადი, მობუდარი და მოზამთრე ფრინველებისათვის. 1997 წლიდან კი ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალის ტერიტორიაა. ჭაობი საზრდოობს მხოლოდ წვიმის წყლით. აქ დომინირებს ცოცხალი სფაგნუმი. წყალი სფაგნუმთან ერთად ქმნის გლუვ გუმბათს, რომელიც შემოგარენიდან 4-5 მეტრით მაღლაა წამოწეული. საოცარია ჭაობი, იგი თითქოს ტბაა ნიადაგის ზედაპირის ზემოთ, რომელსაც საბანივით ახურავს 25-45 სმ სისქის ცოცხალი სფაგნუმი, რომელიც არასოდეს არ იფარება წყლით. აქ შესვლებით სფაგნუმის მიერ შექმნილ „ბალიშებს“, სადაც იზრდება „წითელი წიგნის“ ბინადარი მრავალი სახეობა, მათ შორისაა მრგვალფოთოლა დროხერა, სამეფო გვიმრა, ჯადვარი, ლიკიპოდიელა. აქ იქნა აღმოჩენილი კავკასიისათვის ახალი სახეობა – მანანა ჩვეულებრივი. ტორფზე მოზარდი მცენარეები (ჩრდილოეთის ისლი, კავკასიის და თეთრი რინხოსპორა) პაპანაქება სიცხეში ამცირებენ აორთქლების პროცესს და იცავენ ხავსს გამოშრობისაგან. ჭაობში ახლაც მიმდინარეობს

ტორფის აკუმულაციის პროცესი. მისი ასაკი 4 000 წელს ითვლის.

ორიგინალურია ისპანის და სფაგნუმიან-ტორფიანი ჭაობების და მისი განაპირა კოლხური ტყეების მცენარეულობა. აქ იზრდება კოლხეთის რელიქტური და ენდემური სახეობები, როგორებიცაა ლაფანი, იმერული და ჰართვისის მუხა, რცხილა, ქვეტყეში ხარობს – თაგვისარა, ძმერხლი, ჭყორი, კოლხური ბზა, ყვითელი დუმფარა, კოლხური დუმფარა, მწერიჭამია დროზიერა, სამეფო გვიმრა, მანანა ჩვეულებრივი, ლაზური ისლი, ჩრდილოეთის ისლი.

ცხოველთა სამყაროდან ჭაობების განაპირას, არხებსა და მდინარეებში ბინადრობს უძვირფასესი წავი. ამფიბიებიდან ჩვეულებრივი და მცირეაზიური ტრიტონი, ვასაკა. ქვეწარმავლებიდან მრავლადაა ჭაობის კუ, ხვლიკები, წყლისა და ჩვეულებრივი ანკარები.

ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე და შავი ზღვის მიმდებარე აკვატორიაზე გადის ევრაზიის ზომიერი და პოლარული სარტყლებიდან აფრიკისაკენ ფრინველების გადაფრენის გზა. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე აქ თავს იყრის უამრავი მიგრირებადი თუ მოზამთრე ფრინველი, როგორიცაა ტურუხტანები, ზღვის კაჭკაჭები, ჭოვილო, კაკაჩა, ყარყატი, ძერა და სხვა. რომელთა ნაწილი ამჟამად გადაშენების პირასაა მისული და გულმოდგინე დაცვას საჭიროებს.

ტორფიანები ინახავენ მნიშვნელოვან არქეოლოგიურ ძეგლებს. ისპანი 1-ში 1964 წელს სადრენაუო არხის გათხრისას აღმოჩენილი იქნა „ისპანის” ძვ. წ. IV და III ათასწლეულის მიჯნის დროინდელი ტორფქვეშა ენეოლით-ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები. აქ 5-6 ათასი წლის წინ დასახლებულა ადამიანი, მაშინ, როცა ეს ადგილი ჯერ კიდევ არ იყო დაჭაობებული.

ისპანის დაცული ტერიტორიების ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს, მდინარეების ჩოლოქისა და ოჩხამურის შესართავთან, მდებარეობს შუაბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარი „ნამჭედური” და ანტიკური ეპოქის ნაქალაქარი „ფიჭვნარი”.

ამრიგად, დაცული ტერიტორიების შექმნას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთის მხრივ გაგრძელება ამ მხარის უნიკალური ბუნების დაცვისა და შესწავლის თითქმის საუკუნოვანი ტრადიცია, მეორე მხრივ ხელი შეეწყობა ბუნებრივი ფასეულობების ინტეგრირებას ტურიზმის განვითარებაში.

დაცული ტერიტორიებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ არა მხოლოდ ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის მიზნების მიღწევაში, არამედ რეგიონის მდგრადი განვითარებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების დაძლევის საქმეში.

ლიტერატურა:

1. ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. – ქართლის ცხოვრება, ტ. IV, თბ., 1973
2. გორდელაძე ა., კინტრიშის ნაკრძალი. ბათუმი, 1970
3. გულისაშვილი ვ. ურუშაძე თ., ბუნების დაცვის საფუძვლები, თბ., 1983
4. ეროვნული პარკის დაარსების საჭიროება და პერსპექტივა აჭარაში, თბ., 1997
5. კაჭარავა ვ., მაღლი დედაბუნებისა, თბ., 1983
6. მაჭუტაძე ი., კოლხეთის ტორფიანები (ბროშურა), 2002
7. საქართველოს დაცული ტერიტორიების აწმყო და მომავალი, თბ., 1997
8. საქსკურსიო-სასაუბრო ტექსტი. აჭმ., ბათუმი, 2005
9. საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ. - პარლამენტის უწყებანი №3, 1996; №1-2, 1997
10. საქართველოს კანონი „მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ”. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №20, 2006
11. საქართველოს კანონი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ”. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №7, 1998
12. ფირცხალაიშვილი გ., მტირალას ეროვნული პარკი, თბ., 2008

მწერიჭამია დროზერა (ისპანი)

ჯადვარი (ისპანი)

თეთრი დუმფარა (ისპანი)

მალევის წყლის კაკალი (ისპანი)

მეღვეღვის რამფიკარპა (ისპანი)

სფაგნუმის ხალიჩა (ისპანი)

შროშანი (ისპანი)

იელი (კინტრიში)

ბოლოკარკაზი (მტირალა)

კრასნოვის თეთრყვავილა (მტირალა)

უნგერის შქერი (მტირალა)

აქარული ხვლიკი (მტირალა)